

**AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SAN'AT MENEJMENTI
FANINI O'QITISHNING PEDAGOGIK ISHLAB CHIQUISH
MASALALARI**

Z. Qodirova

*BuxDU Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish ta'lim
yo'nalishi 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot texnologiyani boshqaruv sohasida o'rni va boshqaruv menejmenti bilan bog'liqligi, sohaning pedagogik o'qitish tizimlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: farmon, kommunikatsiya, bilim, ko'nikma, pedagogik mahorat
2018 yil 19 fevralda imzolangan "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida" gi Prezident Farmoni O'zbekistonda yurtimizda zamonaviy axborot-kommunikatsiyalarni rivojlantirish, axborot kommunikatsiyalarini boshqarish va joriy etish, aholini sifatli axborot-kommunikatsion vositalar orqali tezkor va puxta axborot manbalari bilan ta'minlash sohasidagi bir qator tizimli muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan.

Davlat rahbarining Farmoni oliy ta'lim sohasida axborotlarni vaqtida yetkazish borasida Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Universitetiga talabalar uchun mustaqil ravishda o'quv rejalar, dasturlar, bitiruvchilar uchun malaka talablarini ishlab chiqish va tasdiqlash, professor-o'qituvchilar tarkibi mehnatini o'qitishning kredit tizimi shartlaridan kelib chiqib, faqat ta'limga xos tadbirlar asosida ish vaqti hisobga olinishi asoslangan holda mustaqil normalashni amalga oshirish, shuningdek pedagog xodimlar tomonidan ilmiy-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, tashkiliy-uslubiy, ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning rag'batlantirilish huquqi haqida batafsil ma'lumot beradi va ushbu vazifalarni bajarish uchun dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. Mantiqan o'ylab qaralsa, inson hayotining har lahzasi axborot olish, axborot berish, axborotni idrok etish, axborotni tahlil qilish, axborotni qiyoslashdan iboratligi, yangi va aniq axborotsiz boshqaruv faoliyatining mazmuni yo'qligini his etish mumkin. O'zbekistonda davlat boshqaruvining demokratik, xalqsevar usuli mamlakatda olib borilayotgan keng ko'lamli, tarixiy islohotlar, avvalambor xalq bilan muloqot asosida g'oyat adolatli va xalqchil siyosat negiziga asoslanadi. Boshqaruvning yangi texnologiyalaridan, qirralaridan biri hisoblanmish

“Xalq qabulxonalariga”ga ikki milliondan ortiq arizalar bilan murojaat etgan yurtdoshlarimizga ko‘rsatilgan amaliy yordamdemokratik tamoyillarga suyanan davlatning xalq farovonligi yo‘lida olib borgan amaliy tadbirlaridandir.

Madaniy-gumanitar sohalarni rivojlantirish borasidagi islohotlar, avvalo, madaniyat, san‘at, adabiyot, ommaviy axborot vositalari sohasidagi yangilanish jarayonlari bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Amalga oshirilayotgan tadbirlar, ko‘lamli loyihalarning samaralari ko‘zni quvontirgani kabi, boshqa sohalardagi singari madaniyat va san‘at sohasi tizimida ham qator kamchiliklar, nuqsonlar mavjud. Axborot-texnika taraqqiyoti zamonaviy pedtexnologiyalardan foydalanish, barkamol avlodgasifatli ta‘lim berish, erkin muloqot qila olishlari uchun bor imkoniyatlarni ishga solish, xalqaro hamkorlik va doimiy muloqotni rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Ta‘limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan to‘g‘ri foydalanish, elektron kutubxonalardagi adabiyotlar ta‘lim talabalarlarning bilim, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish uchun xizmat qilishdan tashqari, axborotlarning elektron ko‘rinishlaridan keng foydalanish imkoniyatlari yaratilmoqda. Va shubhasiz, axborot texnologiyalaridan foydalanish – xorijiy ta‘lim jarayonlarini, xorijiy tillarni o‘rganishda qo‘l keladi. Xulosa qilib aytganda, jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik jihatdan qanchalik taraqqiy etmasin, har bir tarixiy davr inson ma‘naviy-ma‘rifiy kamoloti, yoshlar tarbiyasi borasida yangidan – yangi, murakkab masalalarni ko‘ndalang qo‘yaveradi. Globallashuv jarayonida mazkur masala yanada keskin tus olmoqda. Insoniyat paydo bo‘libdiki, bu muammo barcha davrlarda olimu fuzalo, faylasuf va siyosatshunos, tarbiyachi va murabbiylar diqqat markazida bo‘lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. S.TO‘YCHIYEVA “BOSHQARUV TEXNOLOGIYALARI”.O‘QUV QO‘LLANMA, T.: 2020 y.
2. Urinov, Sh K. "THE MAIN CRITERIA OF CULTURAL CENTERS IN THE FORMATION OF CREATIVE ABILITY." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 3.5 (2023): 52-59.
3. KO‘rinov, Sh, and G. Bozorboyeva. "MADANIYAT SOHASIDA PABLIK RILEYSHNZ (JAMOATCHILIK BILAN ALOQALAR) VA REKLAMA." *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN* 1.4 (2023): 217-224.
4. O‘rinov, SH K., and E. Sultonmurodova. "MENEJERNING MADANIYAT SOHASIDAGI KASBIY MALAKASI, USLUBLARI VA

- REJALASHTIRISH." *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN* 1.4 (2023): 225-230.
5. KO'rinov, Sh. "LOYIHA MENEJMENTINING ASOSIY TAMOYILLARI." *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN* 1.4 (2023): 136-143.
6. Ne'matullayeva, Sh. "MADANIYAT MARKAZLARINING PROFESSIONAL JAMOALAR BILAN HAMKORLIKNI TASHKIL ETISH MASALALARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.3 (2023): 25-29.
7. KO'rinov, Sh, and S. Sadullayeva. "MUZEYSHUNOSLIK ISTIQBOLLARI." *IJODKOR O'QITUVCHI* 3.26 (2023): 97-101.
8. Orinov, Sh K., and S. Rozimurodova. "Maqom San'atiga E'tibor Milliy San'atimizga E'tibor." " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM. 2023.
9. O'rinov, Sh K., and G. Halimova. "HAVASKORLIK BADIY JAMOALARI TUSHUNCHASI VA FUNKSIONAL VAZIFASI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 2. 2023.
10. KOrinov, Sh, and M. Ismoilova. "BOSHQARUV KONSEPSIYASI VA ASOSIY TUSHUNCHALAR." *PEDAGOGS jurnali* 26.2 (2023): 62-64.
11. KOrinov, Sh, and M. Hasanova. "BOSHQARUV MADANIYATI TARKIBI FUNKSIYALARI MEZONLARI-MADANIYAT MARKAZLARI MISOLIDA." *PEDAGOGS jurnali* 26.2 (2023): 65-66.
12. KOrinov, Sh, and M. Habibullayeva. "ART MENEJER–MARKETING FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI SIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 26.2 (2023): 59-61.
13. KOrinov, Sh, and N. Jahongirova. "O'ZBEKISTONDA TEATR FAOLIYATIDA MARKETINGNING RIVOJLANISHI." *PEDAGOGS jurnali* 26.1 (2023): 161-162.
14. KOrinov, Sh, and M. Raupova. "BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA MUZEYLARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI." *PEDAGOGS jurnali* 26.1 (2023): 116-118.
15. KOrinov, Sh. "NOANANAVIY MAYDON TOMOSHA DRAMATURGIYASIDA INVERSIYA USLUBI, KOMPOZITSION BIRLIK ASOSI." *PEDAGOGS jurnali* 26.1 (2023): 113-115.
16. O'rinov, Sh K., and G. A. Nurilloeva. "TASVIRIY SAN'AT MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 1. 2023.

17. O'rinov, Sh K., and X. Abduraxmonova. "MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDAGI BOSHQARUVNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." *PEDAGOG* 6.1 (2023): 226-231.
18. Orinov, Sh K., and S. Boboqulova. "MADANIYAT VA SAN'AT BOSHQARUVINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI." *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* (2022): 78-82.
19. Orinov, Sh K., and N. Sadridinova. "MADANIYAT MARKAZLARIGA AHOLINI JALB ETISH OMILLARI." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 123-129.
20. Orinov, Sh K., and E. Sultonmurodova. "XALQ OG'ZAKI IJODINING TARIXIY TARAQQIYOTI." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 166-172.
21. Orinov, Sh K., and M. Rahmatova. "MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARINI BOSHQARISHDA IJRO INTIZOMINI TATBIQ ETISH MASALALARI." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 130-135